

Manutenção de Software

Discente mediador

Questionamentos

O que é manutenção de software?

Qual a importância da manutenção de software?

Definição

Desenvolvimento contínuo - Lientz (1983)

Gerenciar modificações - NBR ISO/IEC 12207 (1998)

Atividades gerais após a entrega - Bennett e Rajlich (2000)

Mudanças realizadas no software após a entrega - Sommerville (2011)

Definição

Lientz e Swanson (1980):

- Modificações no software
- Aprimoramentos
- Extensões de suas funcionalidades
- Correção de defeitos

Fonte: Google imagens

Importância

Manter os softwares em funcionamento ao longo da sua vida útil. Adaptando-se a mudanças do ambiente externo.

Fonte: Google imagens

Fonte: Google imagens

Tipos de Manutenção de Software - *Lientz e Swanson (1980)*

Corretivas

Resolução de eventuais problemas (*bugs*) que possam surgir.

Fonte: Google imagens

Adaptativas

Adequar o software a quaisquer mudanças do ambiente externo.

Fonte: Google imagens

Perfectivas

Adição de novos recurso ao software (*new features*).

Fonte: Google imagens

Tipos de Manutenção de Software - *Lientz e Swanson (1980)* - Exemplos

Corretivas

Uma determinada função do software deve enviar arquivos em formato xml (Extensible Markup Language), porém, devido a bugs, o envio dos arquivos ocorre contendo erro de caracteres ou em formato diferente do esperado.

Adaptativas

O INEP deseja receber o censo dos alunos, por curso, de uma faculdade, porém, o arquivo que contém esses dados, precisa conter mais 9 campos adicionados recentemente pelo INEP.

Perfectivas

“Como exemplo, pode-se citar o pedido do usuário por um novo relatório com informações que até então não podiam ser obtidas do banco de dados.” (Paduelli, 2007, p. 35).

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 12207: Tecnologia de informação - Processos de ciclo de vida de software. Rio de Janeiro. 1998.

BENNETT, Keith H.; RAJLICH, Václav T. Software maintenance and evolution: a roadmap. In: Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering. 2000. p. 73-87.

IEE PROC. Resenha de: Software maintenance management. LIENTZ, B. P.; SWANSON, E. B. Addison-Wesley, 1980. In: IEE PROC., v. 127, pt. E, n. 6, nov. 1980.

LIENTZ, Bennet P. Issues in software maintenance. ACM Computing Surveys (CSUR), v. 15, n. 3, p. 271-278, 1983.

PADUELLI, Mateus Maida. Manutenção de Software: problemas típicos e diretrizes para uma disciplina específica. 2007. Dissertação (Mestre em Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software / Ian Sommerville ; tradução Ivan Bosnic e Kalinka G. de O. Gonçalves ; revisão técnica Kechi Hirma. — 9. ed. — São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2011. Título original: Software engineering.